

Material Suplementar 2 – Dados coletados do questionário online

Este documento apresenta a síntese dos dados obtidos por meio do questionário online, incluindo o nível de conhecimento prévio dos participantes sobre dependência em tecnologia, a avaliação dos episódios propostos e as redes sociais consideradas mais atrativas. Os dados aqui apresentados foram coletados a partir do roteiro de perguntas e do Termo de Consentimento Livre Esclarecido descritos no Material Suplementar 1 adaptados ao formato de questionário online.

Conhecimento prévio sobre dependência em tecnologia

Os respondentes foram convidados a se autotclassificar quanto ao seu nível de conhecimento prévio sobre dependência em tecnologia, escolhendo entre as seguintes categorias: nunca havia escutado anteriormente; conhece apenas de forma nominal; possui conhecimento superficial; e possui conhecimento aprofundado, tendo já estudado ou acompanhado o tema.

Nível de conhecimento sobre dependência em tecnologia	Número	%
Nenhum conhecimento	1	7,1%
Conhecimento nominal	4	28,6%
Conhecimento superficial	7	50,0%
Conhecimento aprofundado	2	14,3%

Classificação da atratividade por tema

Os respondentes puderam classificar cada tema de episódio em uma escala de 1 a 5, correspondente, respectivamente, a: muito desinteressante, desinteressante, neutro, interessante e muito interessante. A tabela a seguir sintetiza a distribuição das avaliações por tema.

Tema sugerido	Muito desinteressante	Interessante	Neutro	Desinteressante	Muito interessante
Definição de dependência em tecnologia	3 (21,4%)	2 (14,3%)	5 (35,7%)	3 (21,4%)	1 (7,1%)
Como identificar a dependência em tecnologia	0 (0%)	2 (14,3%)	2 (14,3%)	3 (21,4%)	7 (50,0%)
Consequências negativas para o bem-estar físico	0 (0%)	0 (0%)	1 (7,1%)	3 (21,4%)	10 (71,4%)
Consequências negativas à saúde mental	0 (0%)	0 (0%)	1 (7,1%)	3 (21,4%)	10 (71,4%)
Como combater a dependência tecnológica	0 (0%)	0 (0%)	2 (14,3%)	4 (28,6%)	8 (57,1%)

Formato de mídia curta mais consumido

A tabela apresenta a distribuição dos participantes quanto à preferência e ao consumo de mídias de curta duração.

Formato	Frequência	%
Reels (Instagram)	7	50,0%
TikTok	4	28,6%
Shorts (Youtube)	1	7,1%
Áudio curto (Spotify)	0	0,0%
Outros	2	14,3%